

GÖRÜNMEYENİ GÖRMEK: DİSPNENİN ARKASINDA YATAN ANTİDİYABETİK DÜZENSİZLİKLER

Taha Kaan Isleyici^{1,2}

¹ College of Medicine and Veterinary Medicine,
the University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland.

² Department of Emergency Medicine, Baskent
University, Ankara, Türkiye.

GİRİŞ VE AMAÇ: Dispne, acil servis başvurularında sık karşılaşılan ve birçok farklı etiyojiye bağlı olarak gelişebilen bir semptomdur. Enfektif süreçlerden kardiyak yetmezliğe, pulmoner embolizmden anksiyeteye kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilen nefes darlığı, özellikle yaşlı ve multipl komorbiditelere sahip hastalarda tanısız zorluklara neden olabilir. Antibiyotik tedavisine yanıtızsızlık, yanlış tanı ihtimalini de ön planda düşündürmeli ve hekimi alternatif nedenlerin araştırılmasına yönlendirmelidir. Bu olgu sunumunda, daha önce farklı sağlık kuruluşlarında enfektif etiyoji düşünülerek çeşitli medikal tedaviler alan ancak semptomlarında düzelme gözlenmemiş bir hastada, kardiyak kaynaklı pulmoner ödem tanısı ve ardında yatan etkenlerin ortaya çıkarılma süreci ele alınmıştır.

OLGU: 55 yaşında erkek hasta, yaklaşık 10 gündür giderek artan ve eforla tetiklenen nefes darlığı şikâyeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın daha önce birinci basamak sağlık kuruluşlarına benzer şikâyetler ile başvurduğu ve bu başvurular sırasında atipik solunum yolu enfeksiyonları dahil; şikâyetleri üzerine olumlu etkisi olmayan multipl antimikrobiyal tedaviler aldığı öğrenildi. Başvuru esnasında yapılan sistemik sorgulamada, ateş, öksürük, balgam, halsizlik ya da enfeksiyonla ilişkili diğer sistemik bulgulara rastlanmamış; hastanın yalnızca diyabetes mellitus dışında bilinen başka bir kronik hastalığı bulunmadığı ve düzenli ilaç kullanımı

olmadığı beyan edilmiştir. Ayrıca hastanın son bir yıl içinde Akdeniz bölgesine taşındığı ve mevcut solunum yakınmalarını bölgedeki sıcak ve nemli iklim koşullarıyla ilişkilendirdiği öğrenilmiştir.

Fizik muayenesinde, Glasgow Koma Skoru (GKS) 15, koopere ve oryante; vital bulguları stabil olarak değerlendirilen hastanın solunum sistemine ait oskültasyonunda bilateral akciğer orta zonlarında ince raller mevcuttu. Bunun dışında muayene bulguları non-spesifik olarak kaydedilmiştir.

Laboratuvar analizlerinde; kan glukoz düzeyi 314 mg/dL, C-reaktif protein (CRP) seviyesi 8.8 mg/L ve yüksek duyarlıklı troponin I düzeyi 48 ng/L olarak saptanmıştır. Elektrokardiyografi (EKG) bulguları olağan sınırlar içerisinde değerlendirilmiş olup, spesifik iskemi bulgusu izlenmemiştir. Radyolojik değerlendirmede akciğer grafisinde bilateral perihilar bölgede konsolidasyon alanları, alveolar ödem bulguları ve kardiyomegali dikkati çekmiştir (figür 1). Ancak hasta, ileri tetkiklerin tamamlanmasını ve sonucunu beklemezsin hastaneden sağlık ekibinin bilgisi dışında ayrılmıştır.

Figür 1: Hastanın acil başvurusundaki akciğer grafisi (Posteroanterior projeksiyon)

Takip eden süreçte hastane santral sisteminden yapılan sesli görüşme ile hasta yeniden acil servise çağırılmış; ikinci başvurusunda kontrol troponin düzeyi alınmış ve mevcut klinik ve radyolojik bulgular doğrultusunda kardiyojenik akciğer ödemi ön tanısı ile ampirik diüretik tedaviye başlanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda intravenöz furosemid infüzyonu uygulanmış ve tedavi sonrası hastanın dispne semptomlarında belirgin gerileme kaydedilmiştir. Takiben ölçülen troponin düzeyi (47 ng/L) ile akut koroner sendrom olasılığı düşük bulunarak dışlanmıştır.

Ertesi gün gerçekleştirilen kardiyoloji değerlendirmesi sonucunda, transtorasik ekokardiyografi ile ejeksiyon fraksiyonu %25 olarak ölçülmüş; sol ventrikül hipertrofisi, hafif mitral ve triküspit yetersizlik bulguları saptanmıştır. Bu doğrultuda kalp yetmezliği tanısı alan hasta, yoğun bakım ünitesine yatırılmış ve parenteral diüretik tedavisine devam edilmiştir.

Yoğun bakımda bir günlük izlem sonrası genel durumu stabil seyreden hasta, klinik takibi amacıyla servis bölümüne devredilmiştir. Servis izlemi sırasında iç hastalıkları uzmanlık değerlendirmesinde, hastanın mevcut diyabetik tedavisini kişisel gerekçelerle uzun süredir kullanmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda yeni bir anti-diyabetik tedavi rejimi planlanmış; hastaya glargin insülin, metformin ve empagliflozin içeren kombinasyon tedavisi başlanarak tedaviye uyumun önemi kendisine ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Takip sürecinde ejeksiyon fraksiyonu belirgin şekilde düzelen ve akciğer ödemi bulguları azalan hastanın kardiyoloji bölüm takibine devam edilmistir (figür 2). Takibinde gerçekleştirilen elektif koroner anjiyografi sonrası; sağ koroner arter (RCA) ve sol ana koroner arter (LM) normal olarak değerlendirilmiş, sol anterior inen arter (LAD) segmentlerinde D1 sonrası %40–50, D2 sonrası %50, D1 proksimal %70, D2 ostial %70 oranında darlık; sirkumfleks arterin (LCX) OM2 sonrası segmentinde ise %30–40 oranında

plak izlenmiştir. Bu bulgular ışığında hastaya iskemik kalp hastalığı tanısı konulmuş ve mevcut medikal tedavisine antihipertansif, diüretik ve antitrombotik ajanlar da eklenmiştir.

Figür 2: Hastanın takibinde akciğer grafisi (Posteroanterior projeksiyon)

TARTIŞMA: Dispne, klinik pratikte oldukça sık karşılaşılan ve multidisipliner değerlendirme gerektiren bir semptomdur. Altta yatan nedenler açısından oldukça heterojen bir yapıya sahip olan bu klinik tablo, solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere, kardiyovasküler, nörolojik, metabolik ve psikojenik etiyolojilere kadar geniş bir kaynak yelpazesine sahiptir (1). Bu nedenle, dispne ile başvuran bir hastada doğru tanıya ulaşmak kapsamlı ve dikkatli bir klinik yaklaşım gerektirir. Özellikle komorbid hastalıkları olan bireylerde, semptomların maskeleyesi ve atipik prezentasyonlar tanısız süreci daha karmaşık hale getirebilmektedir. Sunulan olgu, enfeksiyöz bir neden düşünülerek tedavi edilen ancak klinik yanıt alınamayan bir hastada, geç tanı alan kardiyak nedenli pulmoner ödem tablosunu ortaya koymaktadır. Acil servis ve aile hekimliği gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda, enfeksiyöz nedenlerin dispnenin arkasında öncelikli sebep olarak düşünülmesi sık karşılaşılan bir durum-

-dur. Bunun temel sebepleri arasında, üst solunum yolu enfeksiyonlarının toplumda yaygın görülmesi, hekimlerin semptomları hızlı sınıflandırma eğiliminde olması ve ampirik antibiyotik tedavilerinin pratikte sıkça tercih edilmesi yer almaktadır. Ancak enfeksiyon düşünülerek başlanan tedaviye yanıt alınamaması durumunda, farklı etiyojilerin düşünülmesi gerekmekte olup aksi takdirde tanı gecikmesi ve hastada prognozun olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Konjestif kalp yetmezliği, pulmoner ödemin en yaygın ve klinik açıdan en önemli nedenlerinden biridir. Kardiyak kökenli pulmoner ödemin, insanlık tarihinin erken dönemlerinden bu yana klinik olarak var olduğu düşünülmektedir (2). Kalbin sol ventrikül pompa fonksiyonunun bozulmasıyla birlikte, pulmoner venöz sistemde basınç artışı meydana gelir. Bu basınç artışı, kapiller endotelin geçirgenliğini artırarak sıvının intersistiyel dokulara ve alveolar boşluklara sızmasına yol açar. Ortaya çıkan bu durum, gaz değişiminin bozulmasına ve hipoksemiye neden olarak dispne gibi klinik semptomlarla kendini gösterir.

Söz konusu patofizyolojik süreç, özellikle diyabetik bireylerde daha belirgin ve şiddetli seyretmektedir. Diyabetes mellitus, kardiyovasküler sistem üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı etkiler oluşturan sistemik bir metabolik hastalıktır. Kronik hiperglisemi, endotelial disfonksiyon, arteriyel sertlik ve sistemik inflamasyon gibi mekanizmalar aracılığıyla aterosklerotik sürecin hızlanmasına neden olur. Bu durum, miyokardiyal remodelling ile sonuçlanarak, diyabetik kardiyomiyopati olarak tanımlanan özgün bir kardiyak tabloya zemin hazırlar. Diyabetin kardiyak düzeyde oluşturduğu etkiler, hücresel ve moleküler düzeyde de geniş kapsamlıdır. Kalsiyum iyon taşınımı bozuklukları, mitokondriyal disfonksiyon, artmış oksidatif stres ve glikozilasyon ürünlerinin birikimi gibi biyokimyasal değişiklikler, kardiyomiyositlerin enerji metabolizmasını ve kasılma-relaksasyon dinamiklerini bozmaktadır (3).

Bu değişiklikler, ventriküler diyastolik ve sistolik fonksiyonların bozulmasına, dolayısıyla kalp yetmezliği gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Öte yandan, diyabetik hastalarda sıkça görülen otonom nöropati, dispne algısının azalmasına veya yanıltıcı olmasına neden olabilmektedir. Bu durum, klinik tabloda semptomların geç fark edilmesi, geç başvuru ve tanı gecikmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca, kardiyak otonom sinir sisteminin etkilenmesi, özellikle koroner arter hastalığı varlığında sessiz miyokard iskemisi ve hatta asemptomatik miyokard enfarktüsüne yol açabilmektedir. Bu durum, diyabetik bireylerde morbidite ve mortaliteyi artıran önemli bir klinik risk unsurudur.

Diyabet, koroner arter aterosklerozunun gelişimi açısından da başlı başına bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Endotelial hasar, lipid dismetabolizması ve inflamatuvar yanıtın artışı ile karakterize bu süreç, arteriyel daralma ve tıkanıklıklara zemin hazırlar (4). Koroner arterlerdeki bu patolojik değişiklikler, miyokardiyal perfüzyonun bozulmasına ve sonuç olarak kalp fonksiyonlarının yetersizliğine neden olmaktadır. Bu bağlamda, diyabetik hastalarda hem mikrovasküler hem de makrovasküler komplikasyonların kardiyak fonksiyonlar üzerindeki etkileri dikkate alınarak klinik değerlendirme gereklidir.

Olgumuzda yer alan hastanın diyabet öyküsü ve ilaçlara olan uyumsuzluğu, mevcut kardiyak yetmezlik tablosunu açıklamak açısından son derece kritiktir. Diyabet tedavisinin düzensiz uygulanması, glisemik kontrolün sağlanamamasına ve vasküler komplikasyonların hızla ilerlemesine yol açmaktadır. Literatürde, glisemik kontrolü bozuk olan hastalarda kalp yetmezliği gelişme riskinin anlamlı derecede arttığı ve bu hastaların daha sık hospitalize olduğu gösterilmiştir (3,5). Bazı çalışmalarda ateroskleroz, hipertansiyon gibi diğer önemli kardiyovasküler risk faktörleri olmadan dahi diyabetin kalp kası fonksiyonunu etkilediği gösterilmiştir (6).

Poornima ve arkadaşları diyabet ilişkili kardiyomyopatilerin ayrı bir entite olarak değerlendirilebileceğini düşünmüş ve var olan patofizyolojik süreçleri tek bir çatı altında birleştirmeyi denemiştir (7).

Patolojik kronik inflamatuvar ilişkili glisemik sürecin yanında, hasta eğitiminin yetersizliği ve sağlık okuryazarlığının düşük olması ve tedaviye uyumsuzluk da diyabet ilişkili kardiyak hasar açısından bir risk faktörüdür (8). Bu bağlamda hastaların sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikososyal ve davranışsal boyutlarıyla da değerlendirilmesi, etkin bir sağlık yönetimi açısından elzemdir.

Hastanın ikinci başvurusunda yapılan kardiyolojik değerlendirme, tanının doğru konmasına zemin hazırlamıştır. Bu noktada multidisipliner yaklaşımın değeri bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kalp yetmezliği tanısı, sadece kardiyolog değil, aynı zamanda acil tıp, iç hastalıkları uzmanı, endokrinolog ve gerekirse psikiyatrist desteğiyle yönetilmelidir. Zira diyabetik bireylerde sıklıkla görülen anksiyete ve depresyon gibi durumlar da tedaviye uyumu etkileyebilmekte, kardiyovasküler olayların riskini artırmaktadır. Bu nedenle, bu tür kronik hastalıklara sahip bireylerin bütüncül ve takım temelli bir yaklaşımla izlenmesi gereklidir.

Ayrıca bu vaka, klinik karar verme süreçlerinde hasta-hekim iletişiminin ve teknoloji kullanımının da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hastanın hastaneden erken ayrılması bir tanı boşluğu yaratmışken, santral telefon sistemi üzerinden ulaşılarak geri çağırılması sayesinde tanıya giden süreç yeniden başlatılmıştır. Dijitalleşen 21. yüzyılda, hastaların takibinde yeni nesil iletişim araçlarının kullanımı, hasta takibi açısından oldukça faydalıdır. Bu uygulamaların sistematik bir biçimde muayene ve izlem protokollerine entegre edilmesi hem sağlık profesyonelleri hem hastalar açısından birçok pozitif sonuç doğurma potansiyeli taşımaktadır.

SONUÇ: Sunulan vaka, diyabet gibi sistemik bir hastalığın tedaviye uyumsuzlukla birleşmesi durumunda ne denli ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda, sık karşılaşılan bir semptom olan dispnenin altında yatan karmaşık patofizyolojik mekanizmaların dikkatle değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır (1). Diyabete bağlı miyokardiyal yeniden yapılanma ve kardiyak yetmezlik yalnızca klinik gözlemlerle değil, aynı zamanda in vivo deneysel çalışmalarla da ortaya konmuştur (3). Bu nedenle, hastaların semptomlarına yaklaşımda önyargılardan uzak, sistematik ve bütüncül bir değerlendirme esas olmalıdır. Özellikle bazı hastaların kendi semptomlarını subjektif biçimde yorumlayarak hekimi farkında olmadan yönlendirmesi, tanısal süreci karmaşıklatabilmektedir. Klinik belirtilerin altında yatan patolojik süreçlerin benzer semptomlarla kendini gösterebileceği gerçeği dikkate alındığında, multidisipliner iş birliği, düzenli hasta takibi ve etkili hasta eğitimi, çağdaş tıbbın vazgeçilmez temel unsurları arasında yer almaktadır.

Kardiyovasküler hastalıkların diyabetli hastalarda daha agresif seyrettiği göz önüne alındığında bu hastaların hastane başvurularında şikayetlerinin multidisipliner bir açıdan değerlendirilmesi gereklidir. Bu vakada, hastanın diyabet tedavisine yönelik doğru bir yaklaşım ve acil başvurusu sonrası takibinde yapılan dahili ve kardiyolojik değerlendirmeler, doğru tanıya ulaşılmasında ve tedaviye uyumun sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Diyabetik hastalarda tedaviye uyumsuzluk, kardiyak komplikasyonlara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, semptomlara bütüncül yaklaşmak ve detaylı değerlendirme hastanın klinik yönetiminde ve etiyoloji araştırmasında önemli bir role sahiptir.

KAYNAKÇA:

1- Coccia CB, Palkowski GH, Ntusi NAB, Schweitzer B, Motschi T. Dyspnoea: pathophysiology and a clinical approach. *S Afr Med J.* 2016;106(1):32–6.

2- Fromm RE, Varon J, Gibbs LR. Congestive heart failure and pulmonary edema for the emergency physician. *J Emerg Med.* 1995;13(1):71–87.

3- Zhang X, Chen C. A new insight of mechanisms, diagnosis and treatment of diabetic cardiomyopathy. *Endocrine.* 2012;41:398–409.

4- Falk E. Pathogenesis of atherosclerosis. *J Am Coll Cardiol.* 2006;47(8 Suppl):C7–C12.

5- Kannel WB, Hjortland M, Castelli WP. Role of diabetes in congestive heart failure—Framingham study. *Am J Cardiol.* 1974;34(1):29–34.

6- Yilmaz S, Canpolat U, Aydogdu S, Abboud HE. Diabetic cardiomyopathy; summary of 41 years. *Korean Circ J.* 2015;45:266–72.

7- Poornima IG, Parikh P, Shannon RP. Diabetic cardiomyopathy: the search for a unifying hypothesis. *Circ Res.* 2006;98(5):596–60

8- Poznyak A, Grechko AV, Poggio P, Myasoedova VA, Alfieri V, Orekhov AN. The diabetes mellitus-atherosclerosis connection: the role of lipid and glucose metabolism and chronic inflammation. *Int J Mol Sci.* 2020;21(5):1835.